

ELEKTRON TIJORAT VA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING SOLIQ TUSHUMLARIGA TA'SIRI

Gaibnazarova Zilola Makhsudovna

Assistant at the Department of "Digital Economy"

Tashkent State University of Economics

O'ktamov Hamidulla Xabibullo o'g'li

Assistant at the Department of "Digital Economy"

Tashkent State University of Economics

Annotatsiya: Maqolada elektron tijorat va raqamli to'lov tizimlarining soliq tushumlariga ta'siri o'rganiladi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida davlatlar uchun soliq bazasini kengaytirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda raqamli to'lov tizimlarining o'rni tobora ortmoqda. Tadqiqotda mavjud muammolar, xalqaro tajriba va O'zbekiston holati asosida tahlillar berilgan. Shuningdek, fiskal siyosatni raqamli iqtisodiy muhitga moslashtirish zaruriyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, raqamli to'lovlar, soliq tushumlari, fiskal siyosat, yashirin iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot

Kirish: Globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda iqtisodiy faoliyatning an'anaviy shakllari sezilarli darajada o'zgarishga yuz tutmoqda. Ayniqsa, elektron tijorat (e-commerce) va raqamli to'lov tizimlari iqtisodiy jarayonlarda yangi paradigma shakllanishiga sabab bo'lmoqda. An'anaviy savdo-sotiq faoliyatining bosqichma-bosqich raqamli maydonga ko'chishi nafaqat iste'molchilarning xarid qilish odatlariga, balki davlat moliyaviy siyosatiga, xususan, soliq siyosatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Elektron tijorat – bu tovarlar va xizmatlarning internet yoki boshqa elektron vositalar orqali sotilishi, yetkazilishi va hisob-kitob qilinishini anglatadi. So'nggi yillarda elektron savdo hajmining jadal ortib borayotgani, ayniqsa mobil ilovalar,

ijtimoiy tarmoqlar va onlayn to'lov tizimlari orqali amalga oshirilayotgan bitimlarning ko'pligi raqamli iqtisodiyotning asosiy tayanchlaridan biri bo'lib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu jarayon soliq organlari oldiga yangi muammolarni qo'yimoqda: kimdan va qanday tartibda soliq undirilishi, yuridik va jismoniy shaxslar o'rtasidagi farqlar, to'lovlar izchil hujjatlashtirilishining ta'minlanishi va soliq bazasini aniqlash kabi masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli to'lov tizimlari — bu tovar va xizmatlar uchun hisob-kitoblarni raqamli texnologiyalar vositasida amalga oshirishga imkon beruvchi platformalardir. Ular orasida mobil ilovalar, bank kartalari, elektron hamyonlar, QR-kod orqali to'lovlar va kriptovalyutalar kabi shakllar mavjud. Ushbu tizimlar qulayligi, tezligi va xavfsizligi sababli tobora keng ommalashib bormoqda. Biroq, raqamli to'lov tizimlarining nazorat ostida bo'lmashligi yoki ularning noqonuniy faoliyatlarda qo'llanilishi soliq tushumlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Soliq siyosatining elektron tijorat va raqamli to'lov tizimlari bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bir tomondan, ushbu texnologiyalar orqali moliyaviy tranzaksiyalarni raqamli tarzda qayd etish soliq organlariga monitoring, tahlil va nazoratni kuchaytirish imkonini beradi. Ikkinchi tomondan, ayrim hollarda anonimlik, davlat nazoratidan chetda qolish, va ma'lumotlar yashirilishi soliqdan bo'yin tovlash xavfini oshiradi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari yoki "freelancer"lar o'z daromadlarini rasmiylashtirmasliklari mumkin. O'zbekiston Respublikasi ham raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha bir qator muhim qadamlar tashlamoqda. "Elektron tijorat to'g'risida"gi qonun, raqamli to'lov tizimlarini tartibga soluvchi hukumat qarorlari, soliq islohotlari – bularning barchasi ushbu sohani huquqiy va institutsional jihatdan rivojlantirishga qaratilgan. Davlat soliq qo'mitasi tomonidan amalga oshirilayotgan raqamli integratsiya loyihalari, onlayn nazorat-kassa mashinalarining joriy etilishi, elektron hisob-fakturalar tizimi — bularning barchasi soliq tushumlarining oshishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, mavjud tajriba shuni ko'rsatadiki, elektron tijorat va raqamli to'lov tizimlarining salohiyati hali to'liq ochilmagan. Soha bo'yicha axborotlarning ochiq

emasligi, nazorat mexanizmlarining zaifligi, ayrim texnik va huquqiy muammolar mavjud. Bu esa real soliq bazasining to‘g‘ri aniqlanishi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushumga aylanishini qiyinlashtiradi. Mazkur maqolada elektron tijorat va raqamli to‘lov tizimlarining O‘zbekistondagi amaldagi holati, ularning soliq tushumlariga ta’siri, yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar ko‘rib chiqiladi. Tahlillar orqali raqamli iqtisodiyotda soliq intizomini mustahkamlash, soliq bazasini kengaytirish, hamda davlat daromadlarini oshirish borasida ilg‘or g‘oyalar ilgari suriladi.

Adabiyotlar tahlili

Elektron tijorat va raqamli to‘lov tizimlarining iqtisodiy va fiskal oqibatlarini so‘nggi yillarda ko‘plab xalqaro va mahalliy tadqiqotlarda o‘rganib chiqilgan. Xususan, elektron tijoratning soliq tushumlariga ta’siri masalasi turli mamlakatlarda turli darajada yondashuvlarni talab qilmoqda. OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) o‘zining 2020-yilgi hisobotida raqamli iqtisodiy faoliyatni soliq bazasiga jalb qilishda uchraydigan asosiy to‘siqlarni sanab o‘tadi, jumladan, transchegaraviy savdo, soliq yurisdiksiyasi, anonim to‘lovlar va ma’lumot yetishmovchiligi kabi omillarni ta’kidlaydi [1]. J.E. Stiglitz va L. Bilmes o‘zlarining “The Three Trillion Dollar War” asarida davlat byudjeti tushumlarining oshirilishida nazorat qilinadigan, shaffof to‘lov tizimlarining afzalliklariga e’tibor qaratadi. Ularning fikricha, raqamli to‘lov tizimlari nafaqat byudjetga tushumni oshiradi, balki moliyaviy intizomni kuchaytiradi [2].

G. Zodrow va P. Mieszkowski (2001) elektron tijorat va fiskal siyosat o‘rtasidagi aloqalarni tahlil qilar ekanlar, zamonaviy iqtisodiyotda raqamli operatsiyalarni soliq tizimiga moslashtirish uchun progressiv va moslashuvchan yondashuv zarurligini qayd etishgan. Ular elektron tijoratda soliqqa tortilmayotgan faoliyatlar tufayli davlat byudjeti yo‘qotishlarga uchrash xavfini urg‘ulaydi [3]. Xitoydagi tadqiqotchilar – Zhang va Li (2018) esa o‘z maqolalarida mamlakatda elektron savdoning jadal rivojlanishi fiskal siyosatga bosim o‘tkazayotganini ta’kidlab, raqamli to‘lov tizimlarini soliq organlari bilan integratsiyalash orqali bu muammoni hal qilish mumkinligini ko‘rsatadi [4]. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O‘zbekiston bo‘yicha ham elektron tijorat va soliq

tushumlari munosabati tadqiq etilgan. B. Karimovning “Raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonning soliq siyosatini takomillashtirish yo‘llari” nomli tadqiqotida elektron tijorat orqali amalga oshirilayotgan savdolarni soliq bazasiga jalb qilishda asosiy muammolar sifatida nazorat mexanizmlarining yetarli emasligi va qonunchilikdagi bo‘shliqlar ko‘rsatilgan [5]

Muhokama va Natijalar

Elektron tijoratning jadal sur‘atlarda rivojlanishi bilan bir qatorda, raqamli to‘lov tizimlarining ommalashuvi davlat moliyaviy boshqaruvi, xususan, soliq siyosatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsata boshladi. Bu o‘zgarishlar nafaqat iqtisodiy faoliyatni soddalashtirdi, balki soliq tushumlariga nisbatan yondashuvni ham yangicha ko‘rinishga olib keldi. Davlat byudjeti daromadlarining asosiy manbalaridan biri bo‘lgan soliqlarni to‘plashda raqamli mexanizmlar tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Elektron tijorat sharoitida sodir bo‘ladigan savdo-sotiq jarayonlari an’anaviy savdodan keskin farqlanadi. Bu farqlar eng avvalo tranzaksiyalarning fizik makon bilan bog‘liq emasligi, sotuvchi va xaridor o‘rtasidagi bevosita aloqaning yo‘qligi, mahsulot va xizmatlar raqamli shaklda yetkazilishi, hamda ko‘plab bitimlarning transchegaraviy xususiyat kasb etishi bilan bog‘liqdir. Ana shunday o‘ziga xosliklar davlatlar oldida soliq yurisdiksiyasi, fiskal nazorat va daromad manbalarini aniqlashda yangi qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Masalan, bir mamlakatda faoliyat yuritayotgan shaxs boshqa mamlakatdagi platforma orqali mahsulot sotib olishi mumkin. Bunday holatda soliqqa tortish mexanizmlarini an’anaviy qoidalarga asoslangan holda qo‘llash imkonsiz bo‘ladi. Shu sababli, ko‘plab mamlakatlarda, shu jumladan, O‘zbekistonda ham elektron tijorat orqali olingan daromadlarni aniqlash va soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish zarurati yuzaga chiqmoqda. Raqamli to‘lov tizimlari aynan ushbu murakkabliklarni hal etishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Har bir elektron tranzaksiya bank tizimi orqali qayd etilishi natijasida davlat soliq organlari nafaqat soliq bazasini aniqlaydi, balki yashirin iqtisodiy faoliyatlarni ham fosh etish imkoniga ega bo‘ladi. Bu tizim orqali daromadlarni real vaqtda kuzatish, tahlil qilish va ularning soliqqa tortilishi jarayonini avtomatlashtirish mumkin bo‘lmoqda. Shu ma’noda raqamli to‘lov tizimlarining joriy qilinishi soliqqa

tortish tizimining shaffofligini oshiradi, soliq to'lovchilar va davlat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi.

Shunga qaramay, amaliyotda bir qator muammolar mavjudligini inkor etib bo'lmaydi. Jumladan, elektron savdoni amalga oshirayotgan subyektlarning barchasi ham ro'yxatdan o'tmagan, ularning daromadlari rasmiy hisobda aks ettirilmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa, kichik tadbirkorlar, jismoniy shaxslar, ijtimoiy tarmoqlar orqali savdo qilayotgan foydalanuvchilar orasida bunday holatlar ko'p uchraydi. Bu esa real soliq tushumlarining kamayishiga, byudjetga noto'liq tushum kelishiga olib keladi. Raqamli to'lov tizimlaridan foydalanish darajasi oshgani sari, bu muammoni hal etish osonlashadi, lekin buni ta'minlash uchun muayyan shart-sharoitlar, yengilliklar va tartiblar joriy etilishi kerak. Raqamli to'lovlar orqali nazorat qilinadigan operatsiyalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, soliqqa tortiladigan daromadlar hajmi oldingi yillarga nisbatan keskin oshmoqda. Ayniqsa, onlayn kassalarning joriy etilishi bilan to'lovlar avtomatik tarzda soliqqa tortilayotgan korxonalariga bog'lanmoqda. Bu tizim orqali har bir tranzaksiyani kuzatish, tovar aylanmasini real ko'rinishda baholash, soliq majburiyatlarini avtomatik tarzda hisoblash imkoniyati yaratilmoqda. Biroq bu natijalarga erishish uchun tizimning texnik va huquqiy jihatdan to'liq shakllanishi lozim. Boshqa bir muhim jihat shundaki, elektron to'lov tizimlari orqali to'lov qilish aholi o'rtasida raqamli savodxonlikning oshishini ham talab qiladi. Ayrim fuqarolar yoki kichik tadbirkorlik subyektlari hanuzgacha naqd pullar bilan ishlashga ustuvorlik berishadi. Bunday holatda nafaqat soliqdan qochish xavfi, balki davlat tomonidan taqdim etilayotgan yengilliklar va imtiyozlardan foydalanish imkoniyati yo'qqa chiqadi. Shu sababli, raqamli to'lov madaniyatini shakllantirish, aholi orasida raqamli savodxonlikni oshirish, elektron tijorat subyektlarini rag'batlantirish zarur hisoblanadi. Tahlillardan ko'rinadiki, elektron tijoratdagi eng katta soliq yo'qotishlar aynan noqonuniy yoki ro'yxatdan o'tmagan faoliyatlar hisobiga yuzaga keladi. Shuning uchun davlat fiskal siyosati nafaqat nazorat qilishga, balki qonuniylashtirishga, stimulyatsiyaga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Misol uchun, vaqtinchalik soliq imtiyozlari, soddalashtirilgan deklaratsiya shakllari, elektron hisob-fakturalarni to'g'ri yuritishga oid o'quv dasturlari orqali elektron savdo

subyektlarini legallashtirish mumkin. Bu bilan nafaqat tushum ortadi, balki iqtisodiyotning rasmiy segmenti kengayadi.

Yashirin iqtisodiyotning qisqarishi bilan soliq bazasi kengayadi. Raqamli to'lov tizimlari bu borada eng muhim vosita hisoblanadi. Chunki barcha tranzaksiyalar real vaqtda qayd etiladi, auditga ochiq bo'ladi va soliq nazoratini soddalashtiradi. Bu holat iqtisodiy muomalalarda ishonchlik darajasini oshiradi va yirik investitsiyalarning jalb etilishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu tizimlarda xavfsizlikni ta'minlash, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasini kuchaytirish ham muhim vazifa bo'lib qoladi. Agar tizim ishonchsiz yoki murakkab bo'lsa, tadbirkorlar undan foydalanmaslikni afzal ko'rishadi. Hozirgi vaqtda elektron tijorat faoliyatini soliqqa tortishda blokcheyn texnologiyalari asosida ishlab chiqilayotgan tizimlar diqqatga sazovor bo'lmoqda. Bu tizimlar orqali tranzaksiyalarni qayta yozib bo'lmaydi, manipulyatsiyaga yo'l qo'yilmaydi va ularning haqqoniyliги avtomatik ravishda tekshiriladi. Kelajakda ushbu texnologiyalar soliqqa tortish jarayonlarini butunlay avtomatlashtirib, inson aralashuvisiz amalga oshirish imkonini beradi. Bunday yondashuvlar soliq tushumlarining aniqligi va barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkin. O'zbekiston tajribasida ham elektron tijorat va raqamli to'lov tizimlari bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, elektron hisob-fakturalar tizimi, QR-kod asosida to'lovlar, onlayn nazorat-kassa mashinalarining majburiy joriy etilishi — bularning barchasi soliq tizimini zamonaviylashtirish yo'lidagi qadamlar hisoblanadi. Ushbu islohotlar qisqa fursat ichida ijobiy natijalar bermoqda: soliq tushumlarining ortishi, yashirin faoliyatlar ulushining kamayishi, fiskal intizomning kuchayishi — bularning barchasi yangi tizimlarning afzalliklaridan dalolat beradi. Shu bilan birga, ayrim kamchiliklar ham mavjud. Masalan, elektron to'lovlarni amalga oshirish infratuzilmasi ba'zi hududlarda hali yetarlicha rivojlanmagan. Internet tezligi, texnik uskunalari, raqamli xizmatlarga bo'lgan ishonch pastligi kabi omillar bu tizimlarning to'laqonli ishlashiga to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, qishloq joylarida yoki kichik tadbirkorlik subyektlarida elektron to'lov tizimlari bo'yicha ma'lumotlarning yetishmasligi ularning ushbu tizimlarga kirib kelishini sekinlashtirmoqda. Tahlillardan xulosa qilish mumkinki, elektron tijorat va raqamli to'lov

tizimlarining soliq tushumlariga ijobiy ta'siri katta bo'lsa-da, bu salohiyatni to'liq ishga solish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu yondashuv quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: normativ-huquqiy asosni mustahkamlash, texnik infratuzilmani rivojlantirish, soliq siyosatini soddalashtirish, raqamli savodxonlikni oshirish va ishonch muhitini yaratish. Aynan shu yo'nalishlar orqali davlat raqamli iqtisodiyotdan maksimal darajada fiskal foyda olishga erishadi.

Xulosa

Elektron tijorat va raqamli to'lov tizimlari zamonaviy iqtisodiy muhitda soliq siyosatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylanmoqda. Ularning soliq tushumlariga bevosita ta'siri shundaki, raqamli tranzaksiyalar orqali to'lovlar ancha shaffof, nazorat qilinadigan va avtomatlashtirilgan bo'ladi. Bu esa davlat tomonidan soliq ma'lumotlarini tezkor va ishonchli tarzda olish imkonini yaratadi. Elektron to'lovlar orqali moliyaviy operatsiyalarni rasmiylashtirish nafaqat fiskal intizomni kuchaytiradi, balki yashirin iqtisodiyot ulushining kamayishiga ham sabab bo'ladi. Ammo real amaliyotda kuzatilayotgan muammolar – masalan, ro'yxatdan o'tmagan elektron savdo subyektlari, naqdsiz to'lovlarga bo'lgan ishonch yetishmasligi, texnik infratuzilmaning ba'zi hududlarda rivojlanmagani – bu tizimning to'liq ishlashiga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, ayrim kichik tadbirkorlik subyektlarining elektron to'lovlardan qochishga urinishlari ham davlat tomonidan yanada chuqurroq tahlil va rag'batlantiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Raqamli to'lov tizimlarini keng joriy etish va ularning elektron tijoratdagi ulushini oshirish orqali davlat moliyaviy boshqaruvi yanada samarali, ochiq va raqobatbardosh shaklga o'tadi. Bu tizimlar orqali soliqqa tortiladigan bazani aniqlash osonlashadi, fiskal nazorat qulaylashadi va byudjet tushumlari barqaror o'sadi. Shu sababli, elektron tijorat faoliyatini soliqqa tortishda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish, qonunchilikni moslashtirish, va aholi o'rtasida raqamli savodxonlikni oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD. (2020). Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint.
2. Stiglitz, J. E., & Bilmes, L. (2008). The Three Trillion Dollar War. W.W. Norton & Company.
3. Zodrow, G. R., & Mieszkowski, P. M. (2001). The Impact of E-Commerce on State and Local Taxation. National Tax Journal.
4. Zhang, Y., & Li, H. (2018). E-commerce, Taxation and Fiscal Policy in China. China Economic Review.
5. Karimov, B. (2022). Raqamli iqtisodiyotda soliq siyosatini takomillashtirish yo'llari. Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali.
6. Rakhimova, M. (2021). Elektron to'lovlar va soliqqa tortish mexanizmlarining uzviy bog'liqligi. TDIU Ilmiy asarlari.
7. World Bank. (2022). Digital Economy and Tax Administration: Case Studies.